

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:52-63

Foto. Karlos Ross

Aspectos de la historia natural del Zunzún, *Riccordia ricordii* (Gervais, 1835) (Aves: Trochilidae): Revisión bibliográfica y nuevas observaciones

Luis F. de Armas

eltomeguin.com

Aspectos de la historia natural del Zunzún, *Riccordia ricordii* (Gervais, 1835) (Aves: Trochilidae): Revisión bibliográfica y nuevas observaciones

Aspects of the natural history of the Cuban Emerald, *Riccordia ricordii* (Gervais, 1835) (Aves: Trochilidae): A bibliographic review and new observations

Luis F. de Armas

Apartado Postal 4327, San Antonio de los Baños, Artemisa 38100, Cuba.

email:luisdearmas1945@gmail.com

Citar artículo como: De Armas, L. F. (2026). Aspectos de la Historia Natural del Zunzún, *Riccordia ricordii* (Gervais, 1835) (Aves: Trochilidae): Revisión Bibliográfica y Nuevas Observaciones. *Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana*, Vol. 1, 52-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18154978>

Portada: *Riccordia ricordii* hembra alimentando a su cría, cortesía de Karlos Ross tomada en Marzo del 2024, Holguín, Cuba

Resumen: A pesar de su abundancia relativa y valor simbólico, la historia natural del Zunzún (*Riccordia ricordii*) ha recibido escasa atención en la literatura científica moderna, y gran parte del conocimiento disponible proviene de trabajos clásicos publicados hace más de un siglo. En este estudio se presenta una revisión integral de la información existente sobre la especie, basada en literatura formal y fuentes accesibles en línea, principalmente Google Académico, que abarca aspectos de su hábitat, alimentación, reproducción, anidamiento y enemigos naturales, incluidos parásitos y depredadores. Se incorpora además el primer registro conocido de miasis cutánea en el Zunzún, lo que constituye

un aporte novedoso al conocimiento sanitario de la especie. Parte de la información recopilada se encuentra dispersa en publicaciones no específicamente ornitológicas, lo que ha limitado su inclusión en síntesis previas. Este trabajo consolida y actualiza el conocimiento disponible sobre la especie y resalta la necesidad de estudios contemporáneos que profundicen en su biología y ecología en Cuba.

Palabras clave: Ecología, reproducción, anidamiento, parásitos, Cuba.

Abstract: Despite its relative abundance and symbolic value, the natural history of the Cuban Emerald (*Riccordia ricordii*) has received little attention in modern scientific literature, and much of the available knowledge derives from classical works published more than a century ago. This study presents a comprehensive review of existing information on the species, based on formal literature and online-accessible sources, primarily Google Scholar, covering aspects of its habitat, diet, reproduction, nesting, and natural enemies, including parasites and predators. The first known record of cutaneous myiasis in the Cuban

Emerald is also documented, representing a novel contribution to the species' health-related knowledge. Part of the information compiled is scattered across publications not specifically focused on ornithology, which has limited its inclusion in previous syntheses. This work consolidates and updates current knowledge on the species and highlights the need for contemporary studies to further investigate its biology and ecology in Cuba.

Keywords: Ecology, reproduction, nesting, parasites, Cuba.

Introducción

El Zunzún, *Riccordia ricordii* (Gervais, 1835), es una especie monotípica distribuida en Cuba y las Bahamas (Bündgen y Kirwan, 2021). En nuestro país se encuentra ampliamente distribuido en el territorio nacional, incluyendo los archipiélagos de Sabana–Camagüey, Jardines de la Reina, Canarreos y los Cayos de San Felipe (d'Orbigny, 1839; Gundlach, 1876, 1893; Bangs y Zappey, 1905; García, 1987; Mancina y Berovides Casas, 2008; Garrido y Kirkconnell, 2010; Sánchez *et al.* 2011; Parada y García-Quintas, 2012; Rodríguez Batista y Ruíz Rojas, 2014; Kirkconnell *et al.*, 2020; Kirkconnell y Garrido, 2024).

Paradójicamente, a pesar de su amplia distribución y familiaridad para el público cubano, numerosos aspectos de su historia natural permanecen pobremente documentados. En particular, los relacionados con su reproducción han recibido escasa atención, y la información disponible se basa en gran medida en los aportes realizados por Gundlach hace más de

130 años (Gundlach, 1876, 1893). No obstante, existe una cantidad apreciable de información sobre la ecología de esta carismática especie que se encuentra dispersa en múltiples publicaciones, algunas de ellas no directamente vinculadas con la ornitología, lo que ha dificultado su integración y análisis por parte de los investigadores.

El objetivo de la presente contribución es recopilar y analizar la información formalmente publicada o disponible en internet, principalmente a través de Google Académico, sobre la historia natural de Zunzún. Con este fin, se revisaron 38 documentos. Adicionalmente, en determinados temas como anidamiento, miasis cutánea, depredadores y plantas cuyas flores visita se incorporan observaciones personales del autor y de un colaborador, que complementan y amplían el conocimiento existente sobre la especie.

Observaciones

El 8 de mayo de 2021, en un área urbana del municipio San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, occidente de Cuba (coordenadas: 22.89347° N, 82.50978° O, 75 m), se observó una hembra de Zunzún iniciando la construcción de su nido.

El nido estaba ubicado a 3,30 m sobre el suelo, sobre una rama delgada de *Leptocereus maxonii* (Cactaceae), en un entorno fuertemente modificado por la actividad humana. Su construcción fue gradual y progresiva, y al momento de la puesta del primer huevo, la estructura había alcanzado aproximadamente la mitad de la altura final observada 15 días más tarde, lo que evidencia un patrón de adición continua de material durante las primeras etapas del ciclo reproductivo (**Fig.1.A–D**).

Fig. 1. A–D. Adición continua de material durante las primeras etapas del ciclo reproductivo en un nido de *Riccordia ricordii* construido sobre una rama de *Leptocereus* sp., a 3,3 m sobre el suelo.

Las medidas del nido, tomadas ex situ el 7 de junio, fueron: altura de 20 mm en la parte más baja y 30 mm en la más alta; profundidad de 20 mm; diámetro mayor de 40 mm; y diámetro interno de 28 mm. El nido estaba compuesto mayoritariamente por material sintético suave, principalmente fibras de poliéster (aproximadamente 85%), con un recubrimiento externo muy escaso de tiras vegetales finas y cortas, y tres raquis delgados de entre 6 y 10 cm de longitud (**Fig. 2. A–B.**).

Fig. 2. A–B. Pichón de *Riccordia ricordii* hallado muerto, dentro del nido.

La puesta de huevos comenzó el 12 de mayo, cuando se depositó el primer huevo, seguida del segundo el día 15, ambos en horas de la tarde. Seis días después de completada la puesta, solo permanecía un huevo en el nido. Sus dimensiones, estimadas a partir de fotografías, fueron de aproximadamente 12 mm en el eje mayor y 8 mm en el eje menor. Durante la revisión del nido no se detectaron restos de cascarón en su interior ni tampoco en el suelo circundante; sin embargo, se observaron dos espinas del cactus que atravesaban el fondo del nido y sobresalían cerca de 4 mm hacia el interior, lo que podría haber representado un riesgo para la integridad de los huevos.

El huevo restante eclosionó durante la noche del 30 al 31 de mayo, tras un período de incubación de 16 días, completando así el ciclo observado desde la construcción del nido hasta la eclosión. El 7 de junio de 2021, a las 11:30 h, al constatar que la hembra no había visitado el nido durante la mañana, se examinó la cría, encontrando que estaba muerta. En el lado izquierdo, detrás de la cabeza, presentaba una gran lesión ulcerosa de aproximadamente 3,0 mm de diámetro, donde se distinguían alrededor de veinte larvas de un díptero indeterminado (**Fig.3. A–B.**).

Fig. 3. A–B. Pichón de *Riccordia ricordii* muerto por miasis cutánea, con presencia

de larvas de un díptero indeterminado en una lesión ulcerosa detrás de la cabeza.

Al retirar el nido junto con la rama, se observó que tres espinas del cactus sobresalían hacia el interior, y es posible que una de ellas hubiera herido al polluelo, permitiendo que los dípteros depositaran sus larvas y provocaran posteriormente la muerte por infección o daño de algún órgano vital. Este constituye el primer caso documentado de miasis cutánea en el Zunzún.

Resultados

Una revisión exhaustiva de la literatura disponible sobre la historia natural del Zunzún, indica que esta especie es relativamente común en áreas urbanas y suburbanas, donde visita patios, jardines y áreas forestadas, así como potreros y arboledas (García Montaña, 1987; Regalado-Ruíz, 1998; García-González y Riverón-Giró, 2015). En los hábitats naturales, se ha reportado en pinares (Hernández Martínez *et al.* 2008; Peraza Ceballos, 2008; Báez Pérez *et al.* 2016; González Alonso *et al.* 2018), bosques siempreverdes micrófilos y mesófilos, semideciduos y pluviales montanos (Fa *et al.* 2002; Guerra Solana, 2015; Pineda Muro, 2011; Rodríguez Batista y Ruíz Rojas, 2014; Triay Limonta *et al.* 2019; Díaz-Suárez *et al.* 2020), así como en matorrales xeromorfos costeros, espinosos sobre serpentina o ferralíticos y complejos de vegetación de costa arenosa o rocosa (García Sarmiento y Rojas Tito, 1997; Kirkconnell y Kirwan, 2008; Alameda *et al.*, 2020; Martínez-Pérez, 2020). En algunos de estos hábitats, *R. ricordii* ha sido reportado como una de las especies más abundantes (Fa *et al.* 2002; Kirkconnell *et al.* 2005; Peraza Ceballos, 2008; Pineda Muro, 2011; Sánchez *et al.* 2011; González Alonso *et al.* 2018). La especie exhibe una elevada plasticidad ecológica, utilizando

los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, incluyendo lianas y epífitas (Triay Limonta *et al.* 2019).

En cuanto a la alimentación, el Zunzún es principalmente nectarívoro-insectívoro, obteniendo néctar de una amplia variedad de flores (**Tabla 1.**) y complementando su dieta con insectos y arañas, los cuales también forman parte de la alimentación de los pichones (Gundlach, 1893; Alayón García, 1980; Hechavarría García y Domínguez Conde, 2010; Triay Limonta *et al.* 2019). Entre los hábitos alimentarios se ha documentado el robo de néctar, siendo relativamente frecuente en flores de *Tabebuia lepidota* (Kunth) Britton (Bignoniaceae) (Martínez-Pérez, 2020). Un patrón que también fue observado durante las presentes observaciones fueron en flores de la denominada pasiflora (*Hibiscus* sp., Malvaceae) (obs. pers.). Además, debido a su actividad alimentaria, esta ave es considerada un polinizador de numerosas plantas (Díaz Álvarez, 2017; Díaz-Suárez *et al.* 2020; Alameda *et al.* 2020).

Tanto para libar como para depredar a las arañas en su tela, el Zunzún revolotea durante tres a siete segundos frente a la fuente alimentaria, tras lo cual la ataca (si es una araña) o liba su néctar, en el caso de las flores (Alayón García, 1980; Observa. pers.). La posición de su cuerpo también es característica durante el acto de libar: lo mantiene inclinado en un ángulo de aproximadamente 45°, a diferencia del Zunzuncito, *Mellisuga helenae* (Lembeye, 1850), que lo mantiene prácticamente horizontal (García, 1987).

Plantas	Referencias
<i>Eucalyptus</i> sp.	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Dendropanax arboreus</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Russelia equisetiformis</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Bidens reptans</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Lantana camara</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Syzygium jambos</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Agapanthus umbellatus</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Hibiscus elatus</i>	Gundlach (1876)
<i>Pedilanthus tithymaloides</i>	Gundlach (1876)
<i>Teramnus uncinatus</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Bidens pilosa</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Mikania micrantha</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Tournefortia bicolor</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Canavalia</i> sp.	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Tababuia lepidota</i>	Martínez-Pérez (2020)
<i>Pavonia spinifex</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Palicourea alpina</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Psidium guajava</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Citrus aurantium</i>	Gundlach (1876)
<i>Hypericum hypericoides</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Sida rhombifolia</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Satureja viminea</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Tithonia diversifolia</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Solanum nodiflorum</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Psychotria pubescens</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Fragaria vesca</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Desmodium incarum</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Bixa ollerana</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Clethra cubensis</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Passiflora suberosa</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Heterotrichum umbellatum</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Annona squamosa</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Hypericum nitidum</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Myrica punctata</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Cissampelos pareira</i>	Hechavarría García y Domínguez Conde (2010)
<i>Encyclea phoenicea</i>	Díaz Torres y Vale González (2001)
<i>Cordia sebestena</i>	Dalsgaard (2011)
<i>Melocactus guitartii</i>	Díaz Álvarez (2017)
<i>Turnera ulmifolia</i>	Este trabajo
<i>Dendrobium pierardii</i>	Este trabajo
<i>Aerides odorata</i> ,	Este trabajo

Tabla 1. Plantas cuyas flores son visitadas por *Riccordia ricordii* como fuente de néctar.

El ciclo reproductivo abarca todo el año, con un pico en primavera, y tanto la construcción del nido como la alimentación de los pichones son realizadas exclusivamente por la hembra (Gundlach, 1893; Garrido y Kirkconnell, 2010). Por lo general, los nidos se construyen entre 0,8 y 2,5 m sobre el suelo, aunque se han registrado alturas de hasta 4 m (Gundlach, 1876; García Sarmiento y Rojas Tito, 1997; Garrido y Kirkconnell, 2010). Los sitios seleccionados para la nidificación suelen encontrarse en el extremo de ramas finas, lo que implica un riesgo elevado de pérdida de la puesta debido al viento. En algunos casos, la puesta se repone mediante la construcción de un nuevo nido en el mismo lugar; Gundlach (1893) documentó una hembra que levantó un nido nuevo tras perder el primero a causa de un huracán. Aunque la reutilización directa del nido es poco frecuente (Rodríguez Castañeda, 2026 en prensa), Gundlach (1876, 1893) documentó casos en los que la misma hembra construyó series de nidos uno sobre otro, lo que evidencia cierta flexibilidad en las estrategias reproductivas de la especie.

El único caso conocido de anidamiento colectivo de *Riccordia ricordii* fue documentado por Regalado Ruíz (1998) sobre un grupo de 12 cardonas (*Euphorbia nidula*) ubicadas en el centro de un potrero, cerca del poblado de Buenaventura, municipio Calixto García, provincia de Holguín. En este sitio, los zunzunes construyeron seis nidos en las bifurcaciones de las ramas y en las axilas de las hojas, separados en promedio por 30 cm y ubicados a una altura de entre 1,2 y 1,8 m sobre el suelo, representando el único registro de este comportamiento conocido para la especie.

En los nidos sobre cardonas documentados por Regalado Ruíz

(1998), se trata de una euforbiácea cuyas espinas son pequeñas y no representan riesgo para el ave ni para su cría. En contraste, el anidamiento sobre cactus parece ser menos frecuente, dado que en estas plantas las espinas suelen ser numerosas y algunas alcanzan longitudes cercanas al tamaño del ave, constituyendo un riesgo significativo tanto para los adultos como para los huevos y pichones. Otro caso de anidamiento, esta vez sobre *Leptocereus scopulophilus* Areces, fue registrado hace varios años en el Pan de Matanzas, provincia de Matanzas (Jorge L. Guerra com. pers., 2021), lo que sugiere que, aunque inusual, el uso de cactus como sustrato de nidificación puede ocurrir bajo ciertas condiciones.

En cuanto a las características de los huevos, la nidada de *R. ricordii* suele constar de dos huevos blancos, un patrón consistente a lo largo de diversos registros históricos y colecciones (Gundlach, 1876, 1887; García Montaña, 1987; Sánchez Miró, 1984; Garrido y Kirkconnell, 2010). A pesar de los numerosos reportes sobre los nidos de esta especie, son relativamente pocos los autores que detallan las dimensiones de los huevos. Gundlach (1876, 1887) señaló que cada nidada contiene dos huevos blancos, de aproximadamente 13 mm de longitud y 9 mm de ancho, valores que fueron reiterados por García Montaña (1987). Garrido y Kirkconnell (2010) también mencionaron que la nidada consta de un par de huevos blancos, aunque sin proporcionar medidas. La descripción más precisa y completa proviene de Sánchez Miró (1984), quien examinó seis nidos depositados en la colección ornitológica del Instituto de Ecología y Sistemática (La Habana) y confirmó que cada nidada está formada por dos huevos elípticos, con longitudes entre 12,0 y 12,5 mm y anchos entre 7,8 y 9,0 mm.

Entre los posibles depredadores del Zunzún se incluyen gatos domésticos o ferales, especialmente cuando los nidos se construyen a baja altura. No obstante, aunque algunas aves rapaces y grandes lagartos del género *Anolis* sp podrían representar depredadores potenciales, no se conocen registros confirmados al respecto. Un caso observado ocurrió en febrero de 2021, cuando un pichón fue depredado en un jardín urbano de San Antonio de los Baños (22.89347°N, 82.50978°W; 75), provincia de Artemisa (Obs. pers.). En cuanto a los ectoparásitos, el único registrado para esta especie es el ácaro nidícola *Pellonyssus gorgasi* Yunker y Radovsky, 1966, de la familia Macronyssidae (De la Torre *et al.* 2022).

Las observaciones inéditas presentadas en este trabajo complementan y amplían el conocimiento previo sobre la historia natural del Zunzún. El nido documentado mostró un uso notable de materiales antropogénicos, principalmente fibras de poliéster, un patrón que contrasta con otros nidos de la especie, donde predominan los materiales vegetales (Sánchez Oria y Blanco Rodríguez, 2002; Perera Robbio, 2010). Este hallazgo sugiere que el Zunzún puede incorporar activamente recursos disponibles en su entorno, evidenciando una notable flexibilidad en la construcción de nidos, especialmente en ambientes urbanos o alterados. El abundante uso de fibras de poliéster resulta particularmente llamativo, diferenciado de lo observado en otros registros (Sánchez Oria y Blanco Rodríguez, 2002; Perera Robbio, 2010).

Aunque Perera Robbio (2010) incluyó excelentes fotografías de un nido de Zunzún, construido sobre el extremo apical de la rama de un cactus (probablemente *Cylindropuntia* sp.) en

un sitio no identificado de Cienfuegos, el texto no aporta información adicional sobre este. No obstante, las imágenes muestran que dicho nido era de mayor altura posiblemente como estrategia para evitar las espinas peligrosas y estructuralmente más consistentes que el observado en San Antonio de los Baños, lo que evidencia variaciones en la selección de sustratos y estrategias de construcción por de la especie.

La duración de la incubación observada se mantuvo dentro de lo esperado para un *Trochilidae* de tamaño similar, incluyendo la especie congénere de Puerto Rico (*Riccordia maugaeus*) (Schubert, 2018). Sin embargo, el registro del pichón muerto por miasis cutánea constituye un hallazgo novedoso, evidenciando que la especie puede enfrentar riesgos adicionales derivados de la selección del sustrato o de lesiones accidentales. Este evento resalta la importancia de considerar factores de mortalidad poco documentados en la historia natural de la especie.

En comparación con los nidos históricos reportados por Gundlach (1876, 1893), Sánchez Miró (1984) y Garrido y Kirkconnell (2010), el observado fue relativamente bajo y expuesto, pero mostró un patrón de construcción progresiva y adaptación estructural que permitió la eclosión del huevo. Estos hallazgos destacan la plasticidad ecológica y la capacidad de adaptación de la especie frente a distintos riesgos físicos y disponibilidad de recursos, aspectos que hasta ahora no habían sido documentados.

En síntesis, los resultados de este estudio ponen de relieve la notable plasticidad ecológica del Zunzún, capaz de adaptarse a diferentes tipos de hábitats y de utilizar activamente recursos disponibles, incluyendo

materiales antropogénicos, en la construcción del nido. Al mismo tiempo, evidencian los riesgos asociados a la elección del sustrato, como la exposición a espinas y la susceptibilidad a parásitos, ejemplificados por el primer registro de miasis cutánea en la especie. La comparación con registros históricos de nidificación y reproducción sugiere que, aunque la especie mantiene patrones reproductivos consistentes, existe una considerable flexibilidad en sus estrategias de anidamiento frente a distintos desafíos ambientales. Estos hallazgos no solo amplían el conocimiento sobre la biología reproductiva del Zunzún, sino que también subrayan la necesidad de considerar factores de mortalidad poco documentados y la influencia de ambientes urbanos o modificados en la dinámica de la especie, aportando información valiosa para su estudio y conservación en Cuba.

Agradecimientos

Agradezco la colaboración de varias personas que contribuyeron a la realización y mejora de este manuscrito. En particular, a Seriocha Amaro (Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana) por facilitar la bibliografía consultada y por su disposición para brindar orientación. También agradezco a Jorge Luis Guerra S. (Instituto de Ecología y Sistemática) por compartir información detallada sobre el registro de anidamiento del Zunzún sobre *Leptocereus scopulophilus*, dato que resultó fundamental para este trabajo.

Asimismo, reconozco a Yaroddys Rodríguez Castañeda por la revisión exhaustiva y la incorporación de referencias actuales relevantes que enriquecieron el manuscrito. Finalmente, agradezco a Giraldo Alayón García (Fundación Ariguanabo,

Artemisa) por sus sugerencias y recomendaciones, que contribuyeron a mejorar la claridad, precisión y calidad general del trabajo.

Literatura Citada

Alameda, D., B. Falcón Hidalgo, G. Rijo, D. de Vales Fernández, A. Castañeda y L. M. Leyva. 2020. Diurnal pollination network of “Cuabales de Cajalbana”, a serpentine shrubwood in western Cuba. *Revista del Jardín Botánico Nacional*, 41: 25-30.

Alayón García, G. 1980. El Zunzún, *Chlorostilbon ricordii ricordii* (Gervais) (Aves: Apodiformes: Trochilidae), depredador en Araneae (Arachnida). *Miscelánea Zoológica*, La Habana, 9: 2-3.

Armiñana-García, R., D. Olivera-Bacallao, R. Fimia-Duarte, P. M. Alarcón Elbal, J. W. Aldaz-Cárdenas, B. Niebla-Pérez y J. Iannacone. 2019. Ornitocenosis de Monte Ramonal en Santo Domingo provincia, Villa Clara, Cuba. *Biotempo*, 16(2): 145-158.

Báez Pérez, S. A., L. Pintado Martínez y F. Hernández Martínez. 2016. Relación entre aves y variables dendrométricas en plantaciones de *Pinus caribaea* Morelet var. *caribaea* W. H. Barret et Golfari en Viñales, Cuba. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 7(33): 8-19

Bangs, O. y W. R. Zappey. 1905. *Birds of the Isle of Pines. The American Naturalist*, 39(460): 179-215.

Bündgen, R. and G. M. Kirwan (2021). Cuban Emerald (*Riccordia ricordii*), version 1.1. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J.

- Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cubeme1.01.1>
- d'Orbigny, A. (1839). *Ornithologie*. En: Ramón de la Sagra (ed.), *Historia física, política y natural de la Isla de Cuba*. París: A. Bertrand.
- Dalsgaard, B. 2011. Nectar-feeding and pollination by the Cuban Green Woodpecker (*Xiphidiopicus percussus*) in the West Indies. *Ornitologia Neotropical*, 22: 447-451.
- De la Torre Santana, P. E., R. Bassini-Silva, A. P. G. Dowling & L. F. Armas. 2022. First record of *Pellonyssus gorgasi* Yunker & Radovsky, 1966 (Mesostigmata: Macronyssidae) in Cuba and a new host association. *International Journal of Acarology*, <https://doi.org/10.1080/01647954.2022.2030795>, 3 pp.
- Díaz Alvarez, E. 2017. Biología reproductiva y demografía de *Melocactus gutartii* León (Cactaceae). Tesis de Maestría en conservación de la Biodiversidad, Universidad Central Marta abreu de Las Villas, Facultad de Ciencias Agropecuarias. (Disponible en: <https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10822>).
- Díaz Torres, I. y A. Vale González. 2001. Actividad polinizadora y aspectos conductuales de la abeja *Xylocopa cubaecola* Lucas (Hymenoptera: Apoidea) en condiciones naturales. *Fitosanidad*, 5(4): 25-30.
- Díaz-Suárez, L., M. Faife-Cabrera, E. Díaz-Álvarez, E. M. Torres-Roche y A. Toledo-Sotolongo. 2020. Limitación de polen y polinización especialista de *Rhytidophyllum lomense* (Gesneriaceae) en Topes de Collantes, Cuba. *Revista del Jardín Botánico Nacional*, 41: 131-140.
- Fa, J. E., J. P. Soy, R. Capote, M. Martínez, I. Fernández, A. Ávila, D. Rodríguez, A. Rodríguez, F. Cejas y G. Brull. 2002. Biodiversity of Sierra del Cristal, Cuba: first insights. *Oryx*, 36(4): 389-395.
- García Sarmiento, N. y M. Rojas Tito. 1997. Notas acerca de la nidificación de las aves en la "Reserva de la Biosfera Baconao" de la provincia Santiago de Cuba, Cuba. *El Pitirre*, 10(2): 53-54.
- García, F. 1987. *Las aves de Cuba. Subespecies endémicas*. Gente Nueva, La Habana. 103 pp.
- García-González, A. y F. B. Riverón-Giró. 2015. Proliferación natural de *Laelia rubescens* (Orchidaceae) en un área suburbana de Pinar del Río, Cuba. *Botanical Sciences*, 93(1): 185-188.
- Garrido, O.H. y A. Kirkconnell, 2010. *Aves de Cuba*. Comstock Publishing Associates, Ithaca. 287 pp.
- González Alonso, H., E. Pérez Mena, P. Rodríguez Casariego, D. Rodríguez Batista, A. Llanes Sosa, G. Begué Quiala y A. Hernández Marrero. 2018. Diversidad y abundancia de las comunidades de aves en diferentes formaciones vegetales del Parque Alejandro de Humboldt. *Poeyana*, 506: 10-20.
- Guerra Solana, J.L. 2015. Lista de las aves registradas en ocho localidades de la Sierra del Rosario, Artemisa, Cuba,

entre 2006 y 2012. *Revista Cubana de Ciencias Biológicas*, 4(1): 102-109.

Gundlach, J. 1876. *Contribución a la ornitología cubana*. Imprenta La Antilla, La Habana, 364 pp.

Gundlach, J. 1893. *Ornitología cubana o catálogo descriptivo de todas las especies de aves tanto indígenas como de paso anual o accidental observadas durante 53 años*. Imprenta La Moderna, La Habana.

Hechavarría García, G.G. y J. Domínguez Conde. 2010. Conducta trófica del Zunzún *Chlorostilbon ricordii* (Aves, Trochilidae), en el bosque pluvial montano de La Gran Piedra. Santiago de Cuba. *Cubazoo*, 22: 43-50.

Hernández Martínez, F. R., Y. Alonso Torrens, R. Sotolongo Sospedra y Y. Sánchez Oliva. 2008. Estructura y composición de comunidades de aves en áreas naturales de *Pinus caribaea* Morelet, de la EFI "Minas de Matahambre". *Ra Ximhai*, 4(2): 215-233.

Kirkconnell A. y G. M. Kirwan. 2008. Aves de Cayo Paredón Grande, Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba *Journal of the Caribbean Ornithologist*, 2: 26-36.

Kirkconnell P., A., D. F. Stotz y J. M. Shopland, eds. 2005. *Cuba: Península de Zapata. Rapid Biological Inventories Report 07*. The Field Museum, Chicago.

Kirkconnell, A., & Garrido, O. H. (2024). *Field Guide to the Birds of Cuba (2ª ed.)*. Bloomsbury Publishing. ISBN: 9781399421928.

Kirkconnell, A., G. M. Kirwan, O. H. Garrido, A. D. Mitchell, and J. W. Wiley (2020). *The birds of Cuba: An Annotated Checklist*. British Ornithologists' Club Checklist No. 26. British Ornithologists' Club, Tring, United Kingdom.

Kirkconnell, A., O. H. Garrido, R. M. Posada & S.O. Cubilla. 1992. Los grupos tróficos de la avifauna cubana. *Poeyana*, 415, 21 pp.

Mancina, C. A. & K. Beovides Casas. 2008 [2005]. Aves de Cayo Sijú (Cayos de San Felipe), Cuba. *Poeyana*, 492: 1-4.

Mantilla Leiva, C. B.. 2018. Selección del microhábitat reproductivo de *Priotelus temnuru* (Aves: Trogonidae) en Los Hondones, Ciénaga de Zapata, Cuba. Tesis de Diploma, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Biología. 47 pp

Martínez-Pérez, L. 2020. *Tabebuia lepidota*: efecto del robo de néctar por zunzunes y abejas carpinteras. *Acta Botánica Cubana*, 219(2): 86-91.

Parada Isada, A. y A. García-Quintas 2012. Avifauna de los archipiélagos del sur de Ciego de Ávila y Camagüey, Cuba: una revisión taxo-ecológica actualizada. *Mesoamericana*, 16(1): 35-55.

Peraza Ceballos, E. L. 2008. *Dinámica de la abundancia, diversidad y uso de recursos, en un ensamblaje de aves de bosque de pinos con diferentes historias de manejo, en la reserva florística manejada San Ubaldo-Sabanalamar Pinar del Rio*. Tesis de Maestría en

Gestión ambiental, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 78 pp. (Inédito). Disponible en <https://rc.upr.edu.cu/handle/DICT/390>

Perera Robbio, A. 2010. *Con las alas tendidas, el colibrí cubano*. <http://www.cubadebate.cu/temas/medio-ambiente-temas/2010/10/24/con-las-alas-tendidas-el-colibri-cubano/> (accesado: 31 de mayo, 2021)

Pineda Muro, L. 2011. *Ecología de la comunidad de aves del Bosque siempreverde micrófilo de Cayo Santa María, Villa Clara, Cuba*. Tesis de Diploma, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Biología. 50 pp. Disponible en <https://www.birdscaribbean.org/wp-content/uploads/2020/07/Anuario-Ornitolo%CC%81gico-de-CUBA-2019-No.1.pdf>

Regalado Ruíz, P. 1998. Primer caso de nidificación gregaria de *Chlorostilbon ricordii* (Aves: Trochilidae). *El Pitirre*, 11(3): 97.

Rodríguez Batista y E. Ruiz Rojas. 2014. Comunidades de aves terrestres. Pp. 261-309 en Rodríguez Batista, D., A. Arias Barreto y E. Ruiz Rojas (eds.), *Fauna terrestre del Archipiélago de Sabana-Camagüey*. Editorial academia. 444 pp.

Rodríguez Castañeda, Y. (en prensa) 2026. Nesting and Chick Development of the Cuban Emerald (*Riccordia ricordii*): First Detailed Record in Cuba.

Sánchez Oria, B. y P. Blanco Rodríguez. 2002. Los zunzunes. Pp. 52-55 en *Aves de Cuba*, González Alonso, H. (ed.). UPC Print, Vaasa, Finlandia. 161 pp.

Sánchez, B., F. Shaffer y P. Blanco. 2011. Adiciones a la avifauna de Cayo Largo, Archipiélago de los Canarreos, Cuba. *Journal of Caribbean Ornithology*, 24: 67-70.

Schubert, S.C. 2018. Nesting of the Puerto Rican Emerald (*Chlorostilbon maugaeus*) and a record of nestling.

Triay Limonta, O., G. G. Hechavarría García, I. Lores Cabrera y J. E. Jiménez. 2019. Estructura trófica y partición de nicho de la comunidad de aves de un bosque tropical cubano. *Revista Chilena de Ornitología*, 25(2): 47-61.

Valdés Miró, V. 1984. Datos de nidificación sobre las aves que crían en Cuba. *Poeyana*, 282: 1-27.

